

Transfert d'*Onthophagus bubalus* Harold, 1867, dans le genre *Phalops* Erichson, 1847, et notes sur sa position phylogénétique (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)

François GÉNIER

Section des coléoptères,

Collection nationale Canadienne des insectes, arachnides et nématodes, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
960 Avenue Carling, Ottawa, Ontario, K1A 0C6, Canada. <f.genier@videotron.ca>

Résumé. – On révisé la position systématique de l'espèce *Onthophagus bubalus* qui est ici transférée dans le genre *Phalops*. La morphologie du sac interne de l'édéage est discutée. Une revue de la littérature ainsi que les données de répartition des spécimens étudiés sont présentées.

Mots clés. – *Onthophagus*, *Phalops*, nouvelle combinaison, désignation du lectotype, relation phylogénétique, Afrique.

Onthophagus bubalus Harold, 1867, transferred to the genus *Phalops* Erichson, 1847, and notes on its phylogenetic position (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)

Abstract. – The systematic position of *Onthophagus bubalus* is revised and the species is here transferred to the genus *Phalops*. The aedeagus internal sac morphology is discussed. Literature and distributional data are presented.

Keywords. – *Onthophagus*, *Phalops*, new combination, lectotype designation, phylogenetic relationship, Africa.

Phalops bubalus (Harold, 1867) *comb. nov.*

Harold, 1867 : 49 (description originale, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Harold, 1869 : 1027 (catalogue, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Péringuey, 1901 : 218 (monographie, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

d'Orbigny, 1913 : 250 (monographie, combinaison : *Onthophagus (O.) bubalus*)

Boucomont & Gillet, 1927 : 160 (catalogue, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Gomes Alves, 1944 : 4 (faunistique, combinaison : *O. (Onthophagus) bubalus*)

Ferreira, 1967 : 1167 (catalogue, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Ferreira, 1972 : 584 (catalogue, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Davis, 1997 : 16 (écologie, combinaison : *Onthophagus bubalus*)

Localité type : « Cap der guten Hoffnung » [Afrique du Sud, Cap de Bonne-Espérance].

L'étude d'une série de spécimens d'*Onthophagus bubalus* Harold, 1867, mâles (Fig. 1) et femelles (Fig. 2), conservés au Muséum d'histoire Naturelle de Paris (MNHN), au Natural History Museum de Londres (BMNH) et au Staatliches Museum für Naturkunde de Stuttgart (SMNS), ainsi que des syntypes déposés au Museum für Naturkunde de Berlin (MNHUB), me permet de conclure que cette espèce appartient au genre *Phalops* Erichson, 1847. L'espèce possède tous les caractères du genre tel que défini par d'ORBIGNY (1913 : 472) et BARBERO *et al.* (2003 : 15), à l'exception de la configuration des cornes céphaliques du mâle. Ces dernières, beaucoup moins dérivées, forment deux projections aplaties simplement arquées, dirigées vers l'arrière et s'emboîtant de chaque côté du tubercule pronotal médian chez les mâles hypertéliques.

L'examen de la morphologie de l'édéage semble aussi confirmer cette appartenance. À savoir : d'une part la morphologie de la région ventrale des paramères, qui est munie d'un sillon oblique caréné du côté basal (Fig. 3) ; d'autre part la morphologie des sclérites du sac interne (Fig. 4), qui n'a aucune affinité avec les *Onthophagus* (*s. lat.*), et correspond bien à celle des *Phalops* très bien illustrée par BARBERO *et al.*, ainsi que par TARASOV & SOLODOVNIKOV (2011 : fig. 7 c, d). Chez les *Onthophagus*, il y a une lamelle copulatrice et les autres sclérites sont des lamelles accessoires. Chez les *Phalops*, BARBERO *et al.* (2003) nomment ces dernières « lamelles basales ». Chez les *Phalops* comme chez les *Digitonthophagus*, il n'y a pas de lamelle copulatrice. Cependant, l'homologie des lamelles accessoires des *Phalops* et des *Digitonthophagus* avec les lamelles accessoires des *Onthophagus* n'est pas confirmée. Sans entrer dans les détails, la configuration des sclérites du sac interne se rapproche aussi, mais de moindre façon, de ce que l'on peut observer chez les *Digitonthophagus* (voir TARASOV & SOLODOVNIKOV, fig. 7 e-g). Plusieurs similarités morphologiques externes, dont Philippe Moretto (com. pers.) m'avait fait part, et que HAROLD (1867 : 49) et BARBERO *et al.* (2003 : 13) avaient d'ailleurs remarquées, ainsi que l'analyse basée sur la morphologie du sac interne des *Onthophagini* présentée par TARASOV & SOLODOVNIKOV (2011) qui incluaient *Digitonthophagus bonasus* (Fabricius) et *Phalops laminifrons* (Fairmaire), semblent confirmer le genre *Digitonthophagus* comme groupe frère du genre *Phalops*. *Phalops bubalus* serait donc basal dans le genre *Phalops*, puisque cette espèce partage le plus grand nombre de caractères avec les *Digitonthophagus*. Ces caractères sont : la configuration des cornes céphaliques du mâle (plésiomorphie) ; les joues peu développées et simplement anguleuses (plésiomorphie) ; la présence de concavités aux angles antérieurs du pronotum (apomorphie) ; le type de ponctuation et granulation de la surface dorsale (plésiomorphie ?) et la configuration des tarsi postérieurs (très faiblement aplatis et élargis) ; d'ailleurs, certains *Phalops* présentent des tarsi peu aplatis et élargis, comme *P. barbicornis* van Lansberge par exemple (plésiomorphie). Le reste de la morphologie externe, entre autres la configuration du pronotum et des élytres, ainsi que le mode de coloration des élytres, qui présentent le même type de petites taches foncées irrégulières sur un fond testacé que l'on peut observer chez *P. barbicornis*, *P. djuricus* (Kuntzen) et *P. prasinus* (Erichson), correspond bien aux *Phalops*. Une analyse plus détaillée est en préparation dans le cadre d'un autre travail.

Matériel examiné : Lectotype (♂) **Présente désignation :** 26892 (imprimée, papier blanc) ; *Bubalus*, N, Pr. b. sp. Vit. Kr[abs]. (manuscrite, carton vert) ; *bubalus*, Harold, Cap b. sp. (manuscrite, carton vert) ; SYNTYPUS, *Onthophagus*, *bubalus* Harold, 1867, labelled by MNHUB 2012 (imprimée, carton rouge) ; LECTOTYPE ♂, *Onthophagus bubalus*, Harold, 1867, des. F. Génier, 2012 (imprimée, carton blanc à bordure rouge). (MNHUB). Paralectotypes (3 ♂♂, 1 ♀) : mêmes données (MNHUB).

Répartition géographique (Fig. 5) : **LESOTHO**: MOHALE'S HOEK, Mohale's Hoek, (30°9'S, 27°28'E), 21.xii.1984, coll. M. Davis – 1 ♂ (CNC) ; **AFRIQUE DU SUD** : Dunbrody, [sans date], coll. [anonyme] – 1 ♀, 2 ♂♂ (MNHN) ; EASTERN CAPE, Adelaide, (32°42'S, 26°18'E), [sans date], coll. [anonyme] – 1 ♀, 1 ♂ (BMNH) ; Aliwal North, (30°41'35"S, 26°42'35"E), 3.iii.1971, coll. H.H. Aschenborn – 1 ♀ (BMNH) ; Cradock, (32°11'S, 25°37'E), [sans date], coll. Dr. Martin – 1 ♀, 1 ♂ (MNHN) ; E Mt. Toberg, 50 km W Graaf-Reinet, elev. 1200-1600 m (32°15'S, 24°10'E), 21-25.xi.2007, coll. W. Schawaller – 2 ♂♂ (SMNS) ; Farm Mount Marlow, 30 km N Somerset East, elev. 1000-1300 m (32°28'S, 25°34'E), 28-30.xi.2007, coll. W. Schawaller – 3 ♂♂ (SMNS) ; Uitenhage, (33°46'S, 25°24'E), [sans date], coll. J. O'Neil – 1 ♀, 3 ♂♂ (BMNH) ; FREE STATE, Lindley, (27°53'S, 27°55'E), [sans date], coll. R.F. Lewis – 1 ♂ (BMNH) ; Rouxville, (30°25'S, 26°50'E), 3.iii.1971, coll. H.H. Aschenborn – 1 ♂ (BMNH) ; Wepener, (29°43'39"S, 27°2'18"E), 3.iii.1971, coll. H.H. Aschenborn – 1 ♀ (BMNH) ; GAUTENG, Magaliesburg, (25°59'S, 27°33'E), [sans date], coll. V. van De Poll – 1 ♀, 1 ♂ (MNHN) ; Pretoria, (25°42'25"S, 28°13'46"E), [sans date], coll. W.L. Distant – 1 ♀ (BMNH) ; KWAZULU-NATAL, Estcourt, (29°1'S, 29°53'E), x.1896, coll. G.A.K. Marshall – 1 ♀ (BMNH) ; même localité, [sans date], coll. [anonyme] – 2 ♂♂ (BMNH, MNHN) ; même localité, xi.1896, coll.

Figs 1-4. *Phalops bubalus* : 1. – Mâle, habitus en vue dorsale (longueur 10,5 mm) ; 2 – Femelle, tête et pronotum en vue dorsale ; 3. – Édéage en vue latérale ; 4. – Sclérites du sac interne ; 5. Répartition géographique.

G.A.K. Marshall – 1 ♂ (BMNH) ; Frere, elev. 1158 m (28°53'35"S, 29°46'24"E), xi.1891, coll. G.A.K. Marshall – 1 ♀, 1 ♂ (BMNH) ; même localité, x.1891, coll. G.A.K. Marshall – 1 ♂ (BMNH) ; Ladysmith, (28°33'S, 29°47'E), [sans date], coll. [anonyme] – 3 ♀♀, 1 ♂ (BMNH) ; Port Natal [=Durban], (29°51'S, 31°1'E), [sans date], coll. V. van De Poll – 2 ♀♀, 2 ♂♂ (MNHN) ; Tugela River, [sans date], coll. Barker – 1 ♀ (MNHN) ; [localité non spécifiée], [sans date], coll. [anonyme] – 5 ♀♀, 5 ♂♂ (MNHN) ; NORTHERN CAPE, 7 mi. N Colesberg, (30°39'S, 25°5'E), 11.iii.1971, coll. H.H. Aschenborn – 1 ♂ (BMNH) ; Kimberley, (28°44'S, 26°46'E), [sans date], coll. [anonyme] – 1 ♂ (BMNH) ; WESTERN CAPE, Cape of Good Hope, (34°21'29"S, 18°28'19"E), [sans date], coll. [anonyme] – 1 ♀, 1 ♂ (BMNH) ; Steenberg, (34°4'25"S, 18°28'14"E), 1915, coll. R. Ellenberger – 8 ♀♀, 5 ♂♂ (MNHN) ; même localité, 1914, coll. R. Ellenberger – 4 ♀♀, 1 ♂ (MNHN).

Note. Les mentions pour l'Angola (GOMES ALVES, 1944 : 4 ; FERREIRA, 1967 : 1167) sont basées sur un seul spécimen femelle et constituent vraisemblablement une erreur de détermination à en juger par la diagnose et l'illustration de Gomes Alves.

Remerciements. – Ils vont à Max Barclay (BMNH), Olivier Montreuil et Antoine Mantilleri (MNHN) pour m'avoir donné inconditionnellement accès aux collections sous leurs soins et leur accueil toujours chaleureux lors de mes visites. Je remercie aussi Joannes Frisch et Joachim Villers qui ont bien voulu arranger le prêt des types et W. Schawaller (SMNS) pour le prêt de spécimens. Finalement, mes collègues de l'Association *Catharsius* Tristão Branco et Philippe Moretto pour la relecture du manuscrit et leurs commentaires très pertinents. Enfin Paul Schoolmeesters pour l'obtention de certaines références manquantes.

RÉFÉRENCES

- BARBERO, E., PALESTRINI, C. & ROGGERO, A., 2003. – *Revision of the genus Phalops Erichson, 1848 (Coleoptera : Scarabaeidae : Onthophagini)*. Museo Regionale di Scienze Naturali, Regione Piemonte. Monographie XXXVIII. Torino, 378 pp.
- BOUCOMONT, A. & GILLET, J.J.E., 1927. – *Fam. Scarabaeidae. Subfam. Coprinae II*. pp. 103-263. *In* : Gillet, J.J.E. & Boucomont, A., *Scarabaeidae : Coprinae, Termitotroginae*. Parties 38 et 90, Vol. 19 (3). *In* : S. Schenkling (ed.), *Coleopterorum Catalogus*. W. Junk, Berlin, 265 pp.
- DAVIS, A.L.V., 1997. – Climatic and biogeographical associations of southern African dung beetles (Coleoptera : Scarabaeidae s. str.). *African Journal of Ecology*, 35 : 10-38.
- FERREIRA, M.C., 1967. – Catálogo dos Coleópteros de Angola. *Revista de Entomologia de Moçambique*, 8 (2) [1965] : 417-1317.
- FERREIRA, M.C., 1972. – Os escarabídeos de África (sul do Sáara). I. *Revista de Entomologia de Moçambique*, 11 : 5-1088.
- GOMES ALVES, M. L.M., 1944. – Contribuições para o estudo dos *Onthophagus* de Angola e Moçambique. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 157 : 20 pp.
- HAROLD, E. von, 1867. – Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Onthophagus*. *Coleopterologische Hefte*, 2 : 23-59.
- HAROLD, E. von, 1869. – *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus autoribus Dr. Gemminger et B. de Harold, Tom. IV. Scarabaeidae*, pp. 979-1346, [1347-1353]. Monachii [Munich], E. H. Gummi.
- ORBIGNY, H. d', 1913 [1913-1914]. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 82 : 1-742.
- PÉRINGUEY, L. 1901. – Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa (Lucanidae and Scarabaeidae). *Transactions of the South African Philosophical Society*, 12 : 1-563, pls.1-9.
- TARASOV, S.I. & SOLODOVNIKOV, A.Y., 2011. – Phylogenetic analyses reveal reliable morphological markers to classify mega-diversity in Onthophagini dung beetles (Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeinae). *Cladistics*, 27 : 1-39.